

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТА КОММУНАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

© 2025 *Костюченко И.В., Старых А.В., Любская О.Г.*

Статья посвящена вопросу оценки эффективности применительно к объекту коммунального энергетического комплекса (КЭС). Опираясь на исследования по энергоэффективности, менеджменту и цифровой трансформации авторы разрабатывают систему показателей эффективности по трем направлениям: эффективность используемых топлив, эффективность менеджмента, эффективность цифровизации. Дополнительно обосновано введение результатов статистических наблюдений за сравнительным уровнем аварийности и уровнем тепловых потерь. В качестве интегрального показателя предложено отношение совокупности показателей эффективности по трем направлениям к сумме статистических коэффициентов. Такой подход позволяет упростить и стандартизировать расчет эффективности предприятий КЭС по измеримым, объективным, доступным критериям, делает возможным сравнительный анализ как на уровне объекта (предприятия), так и на уровне КЭС регионов, отрасли в целом.

Ключевые слова: коммунальная энергетическая система, оценка эффективности, показатели эффективности, энергетика, топливо, цифровизация.

Введение. Оценка эффективности объектов коммунального энергетического комплекса является одним из важных условий непрерывного устойчивого развития отрасли. В научной литературе предложен целый ряд методик по выполнению данной оценки, в том числе в разрезе общей экономической эффективности предприятий [1], инвестиционной привлекательности объектов коммунального комплекса [2], в рамках модернизации для обоснования перехода на иные виды топлив [3], при расчете энергоэффективности [4, 5], а также с применением комплексного подхода [6] и др.

Цель данной статьи состоит в формулировании подхода к разработке интегрального показателя эффективности, который бы включал все указанные аспекты. Задачей исследования стала разработка системы показателей и критериев эффективности, каждый из которых обладал бы свойствами измеримости (количественно, качественно), объективности, применимости для большинства объектов энергетики коммунального сектора на всех его уровнях (котел, отдельная котельная, группа котельных или целый регион/отрасль в целом).

Это с одной стороны позволит стандартизировать и упростить подходы к методам определения эффективности предприятий энергетики коммунального сектора, а с другой - послужит основой для сравнительной оценки и прогнозирования.

Материалы и методы. Объектом исследования стала система коммунальной энергетики, т.е. совокупность объектов инфраструктуры (их конструктивные и технические особенности, документация по оценке энергоэффективности, информация по аварийности, аналитические исследования и замеры прошлых лет, связанные с оценкой эффективности работы).

В работе использовались теоретические (обобщение, анализ и синтез), эмпирические (научное наблюдение, сравнение) и математические (статистические, программирование, визуализация) методы, натурный физический эксперимент.

Они применялись в опоре на широкий спектр научной литературы вопроса, в частности идеи, высказанные такими исследователями как Аванесова Е.К., Биллер Е.Я., Борисова И.И., Гаврилина Н.П., Капустина О.С., Коваленко М.А., Коваль С.П., Литвак В.В., Олехнович Л.В., Щелоков Я.М., и многие другие. Пониманию общемирового контекста способствовали также работы зарубежных авторов, прежде всего D. Hazell, R.S. Chinangad, J.R. Thome, G.A. Dreizer, B.I. Master.

Результаты и обсуждение. Предложена система показателей для оценки эффективности объекта коммунального энергетического комплекса по трем направлениям оценки, а именно:

- эффективность используемого топлива;
- эффективность менеджмента;
- эффективность цифровизации.

Первое направление оценки (разработано в уже упомянутом [3]) – описывает модель определения наиболее эффективного вида топлива для котельных, она отражает специфику извлечения тепловой энергии при сгорании различных видов топлива.

Показатель включает следующие параметры:

- теплотворная способность топлива;
- стоимость топлива;
- выбросы при сжигании топлива продуктов горения в атмосферу, а именно – концентрация в выбросах вредных веществ относительно ПДК этих веществ в регионе);
- степень износа котельных и необходимость в масштабной реконструкции (указывается как коэффициент);
- вид топлива (не возобновляемый/возобновляемый);
- доступность запасов топлива на территории региона (или возможность организации добычи/производства).

Каждый параметр имеет свою формулу расчета и весовой коэффициент, общая формула модели определения наиболее экономически эффективного вида топлива для котельных коммунального сектора представлена как максимум целевой функции, отражающей эффективность использования того или иного вида топлива:

$$\sum_m X(i, j) * V(i) \rightarrow \max, \quad (1)$$

где:

$X(i, j)$ - значение i -го критерия, для j -го вида топлива;

$V(i)$ – весовые коэффициенты, отражающие значимость конкретного критерия.

Задействованные в этой группе параметры содержат как технические характеристики, так и стоимостные, экологические аспекты. Модель позволяет понять насколько эффективной является работа объекта энергетики на данном типе топлива, обосновать переход на иные, альтернативные источники энергии, сравнивать работу коммунальных объектов энергетики разных типов, регионов и т.п.

Второе направление оценки (на базе принципов, выдвинутых в [7]) связано с особенностями менеджмента на объекте энергетики.

Во всем многообразии показателей этого направления для целей нашего исследования избраны следующие параметры:

- коэффициент загрузки оборудования объекта энергетики (например, котельной);
- время простоя оборудования на объекте;
- оценка удовлетворенности работников объекта условиями труда и организацией работы.

Как и в первом случае каждый расчетный параметр имеет свою методику расчета и свой весовой коэффициент, в целом же формула может быть представлена следующим образом:

$$M = (K1 - T1) * S_i, \quad (2)$$

где:

$K1$ - коэффициент загрузки оборудования, понимаемый как отношение фактической мощности к номинальной мощности оборудования (%)

$T1$ - время простоя оборудования, когда оборудование не работает из-за технических неисправностей или плановых ремонтов, выраженное в % от общего времени работы;

S_i - показатель доли работников, удовлетворенных условиями труда и организацией работы, относительно общего числа работников (%).

Формула этого направления оценки позволяет убедиться, что коэффициент эффективности менеджмента (M) тем выше, чем выше процент загрузки оборудования, меньше процент простоя и более высок показатель удовлетворенности работников.

Третье направление оценки эффективности связано с цифровыми технологиями. Современная ситуация характеризуется стремительной цифровой трансформацией отрасли, и не во на всех ее объектах процессы цифровизации и автоматизации проходят равномерно, с одинаковым результатом. Как правило, к 2025 г. крупные объекты коммунальной энергетики имеют автоматизированную систему диспетчеризации, плановых технических осмотров и предупреждения аварийных состояний. Некоторые из них дополнительно автоматизировали функции, связанные с подачей топлива, контролем температурного режима. На некоторых из объектов начинается внедрение элементов Интернета вещей («умные» сенсоры осуществляют передачу данных об измерениях в центральный пункт контроля). Иными словами, уровень проникновения цифровизации, а также затраты и реальная польза таких преобразований также сказываются на эффективности работы объекта коммунальной энергетика и должны быть учтены. Чтобы измерить влияние данных процессов на эффективность коммунальной энергетической системы, авторами разработан и предложен индекс эффективности цифровизации.

В его основе идеи, обсужденные в [8], [9] и [10], а также следующие параметры:

- уровень проникновения цифровизации (выраженный как доля автоматизированных процессов от общего числа процессов на предприятии);
- эффект цифровизации в виде расходов на обслуживание текущего периода, выраженного в процентах к аналогичному периоду прошлого года;
- эффект цифровизации в виде задолженности по сборам платежей, выраженный в процентах по отношению к аналогичному периоду прошлого года;
- стоимость внедрения цифровых продуктов (cost of implementation) в % к выручке.

Формула индекса эффективности цифровизации имеет вид:

$$It = \frac{It_p + S_m + R}{Ci}, \quad (3)$$

где:

It_p - уровень проникновения цифровизации на объекте (%)

S_m - затраты на обслуживание автоматизированного объекта по отношению к затратам аналогичного периода прошлого года (%);

R - задолженности по сборам платежей по отношению к объемам задолженности аналогичного периода прошлого года (%);

C_i - стоимость внедрения цифровых продуктов по отношению к выручке (%).

Такой показатель обнаруживает четкую взаимосвязь между затратами на цифровизацию и теми измеримыми объективными эффектами, которые она дает и которые критически важны применительно к объекту коммунальной энергетики. Вряд ли разумно затрачивать усилия по внедрению искусственного интеллекта или иной дорогой технологии, если это не повлияет на снижение уровня затрат на обслуживание или не повысит собираемость платежей за счет удобства и прозрачности тарифов. Также не имеет смысла проводить цифровизацию всех процессов на объекте, если получаемые в этой связи данные не могут быть использованы в управлении затратами и не сказываются на платежах. Зато цифровизация, которая явно уменьшает затраты на обслуживание объекта и увеличивает собираемость платежей и при этом внедрена за счет небольшого процента от выручки может считаться весьма эффективным вложением в развитие.

Очевидно, что для определения интегрального совокупного показателя эффективности объекта в целом необходимо учитывать все три упомянутые выше направления. Но практические натурные исследования на различных объектах энергетики коммунального сектора показали, что анализ эффективности объекта энергетики будет не полным, если не внести дополнительно в расчет локальные статистические данные.

В частности, авторы предлагают использовать данные о динамике количества аварий/несчастных случаев при авариях (Li – отношение аварий текущего периода к аналогичному периоду прошлого года, выраженное в %), и данные о снижении тепловых потерь (Qp - отношение тепловых потерь текущего периода к аналогичному периоду прошлого года, в %), так как эти показатели являются ключевыми для любого объекта коммунальной энергетики и обнаруживают четкую зависимость как от эффективности технологических процессов, так и от менеджмента или уровня цифровизации.

Для отдельного объекта или группы объектов/региона общая формула интегрального показателя эффективности коммунального объекта энергетики K^i должна демонстрировать соотношение совокупности показателей эффективности объекта по трем направлениям и статистических показателей в динамике, а именно:

$$K^i = \frac{X + M + It}{Li + Qp},$$

где:

X - эффективность топлива на данном объекте (1);

M - эффективность менеджмента (2);

It - индекс эффективности цифровизации (3);

Li – динамика уровня аварийности (%);

Qp - динамика тепловых потерь (%).

Выводы. На основании вышеизложенного сформулируем основные выводы исследования. Предложенная система показателей, а также интегральный показатель эффективности, на наш взгляд ясно показывает, что при увеличении аварийности или тепловых потерь общая эффективность объекта снижается, и требуется больше усилий по улучшению технико-экономических показателей, менеджмента или цифровизации, чтобы это компенсировать.

В целом же предложенный в статье подход позволяет:

- определять эффективность коммунального объекта, региона или группы объектов имея в распоряжении доступные, исчисляемые в натуральных величинах показатели;

- сравнивать объекты, функционирующие в различных регионах, на разных видах топлив по единым критериям;

- моделировать условия повышения энергоэффективности объекта исходя из переменных критериев, (например, варьируя расходную часть на внедрение новых технологий или обосновав переход на новые топлива);

- прогнозировать изменение эффективности объекта в результате его модернизации, слияния/поглощения предприятий коммунальной энергетики и других процессов трансформации, связанные с энергоэффективностью.

Будущие исследования авторов по данной тематике будут сфокусированы на практическом применении системы показателей, а также уточнении методики оценки эффективности объектов коммунальной энергетики.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Чичканов, В. П. Методика оценки эффективности функционирования предприятий электроэнергетики в регионах России / В. П. Чичканов, А. В. Семиколенов // Социум и власть. – 2015. – № 3(53). – С. 108-112. – EDN UBFNIH.
2. Малкова, Т. Б. Модель принятия инвестиционных решений, способствующих развитию теплоснабжающих организаций с учётом ограничений, возникающих в условиях применения тарифов по методу «альтернативной котельной» / Т. Б. Малкова, Н. Г. Верстина, М. В. Гамм // Вестник университета. – 2023. – № 5. – С. 122-130. – DOI 10.26425/1816-4277-2023-5-122-130. – EDN UATTOQK.
3. Астафьева, Е. Д. Модель выбора топлива для модернизации объектов ТЭК как необходимый элемент системы управления качеством производства тепловой энергии / Е. Д. Астафьева, М. А. Семенов, Р. В. Хаматаев // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2011. – № 3(50). – С. 128-133. – EDN NPRLYJ.
4. Бездудная, А. Г. Экономическая оценка энергоэффективности на примере топливно-энергетического комплекса России / А. Г. Бездудная, М. Г. Трейман // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2018. – № 4(112). – С. 75-80. – EDN QMQMLA.
5. Аванесов, Е. К. Системный подход к энергосбережению / Е. К. Аванесов, Г. Н. Иванова, Н. Е. Цымбал // Инновационные методы управления в области энергоэффективности. Внедрение международных стандартов в области энергоменеджмента: сб. ст. и докладов конф. – СПб.: Легаси, 2011. – С. 44-53.
6. Колыхаева, Ю. А. Комплексная оценка эффективности функционирования системы теплоснабжения / Ю. А. Колыхаева, К. Э. Филюшина // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 1(41). – С. 322-325. – EDN PCGKSN.
7. Балахонов, С. Ю. Организационно-экономические модели и механизмы повышения эффективности теплоснабжения городских потребителей / С. Ю. Балахонов // Вестник Казанского государственного энергетического университета. – 2024. – Т. 16, № 1(61). – С. 139-150. – EDN GYUEBL.
8. Павлова, А. В. Цифровизация и цифровая трансформация теплоэнергетического комплекса / А. В. Павлова, Е. Ю. Головина // Системный анализ в проектировании и управлении: Сборник научных трудов XXVI Международной научно-практической конференции. В 3-х частях, Санкт-Петербург, 13–14 октября 2022 года. Том Часть 2. – Санкт-Петербург: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", 2023. – С. 150-154. – DOI 10.18720/SPBPU/2/id23-91. – EDN IGHELE.
9. Соловьев, В. И. Цифровая трансформация систем теплоснабжения муниципального образования / В. И. Соловьев // Информационные и математические технологии в науке и управлении. – 2019. – № 2(14). – С. 52-61. – DOI 10.25729/2413-0133-2019-2-05. – EDN IHIZKF.
10. Пекишева, А. А. Повышение эффективности и управления малыми котельными: Разработка системы диспетчеризации с использованием российского программного обеспечения / А. А. Пекишева // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2024. – № 5-4(92). – С. 31-36. – DOI 10.24412/2500-1000-2024-5-4-31-36. – EDN UVJQVI.

Поступила в редакцию 27.03.2025 г., рекомендована к печати 14.04.2025 г.

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE MUNICIPAL ENERGY COMPLEX FACILITY

*Kostiuchenko I.V., Starykh A.V., **Liubskaya O.G.***

The article is devoted to the issue of efficiency assessment in relation to the facility of the municipal energy complex (IES). Based on research on energy efficiency, management, and digital transformation of CES, the authors develop a system of performance indicators in three areas: fuel efficiency, management efficiency, and digitalization efficiency. Additionally, the introduction of the results of statistical observations of the comparative accident rate and the level of heat losses is justified. The ratio of a set of performance indicators in three directions to the sum of statistical coefficients is proposed as an integral indicator. This approach makes it possible to simplify and standardize the calculation of the efficiency of CES enterprises according to measurable, objective, accessible criteria, and makes it possible to conduct comparative analysis both at the facility (enterprise) level and at the CES level of regions and the industry as a whole.

Keywords: municipal energy system, efficiency assessment, efficiency indicators, energy, fuel, digitalization.

Костюченко Ирина Валерьевна

аспирант кафедры энергоресурсоэффективных технологий, промышленной экологии и безопасности ФГБОУ ВО «Российский Государственный Университет им. А.Н. Косыгина»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: kostirina@mail.ru

Kostiuchenko Irina Valerevna

Postgraduate Student at the Department of Energy-Resource-Efficient Technologies, Industrial Ecology and Safety of Kosygin Russian State University, Russian Federation, Moscow.

Старых Андрей Владимирович

аспирант кафедры энергоресурсоэффективных технологий, промышленной экологии и безопасности ФГБОУ ВО «Российский Государственный Университет им. А.Н. Косыгина»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: mamirda@mail.ru

Starykh Andrei Vladimirovich

Postgraduate Student at the Department of Energy-Resource-Efficient Technologies, Industrial Ecology and Safety, Kosygin Russian State University, Russian Federation, Moscow.

Любская Ольга Геннадьевна

доктор медицинских наук, профессор кафедры энергоресурсоэффективных технологий, промышленной экологии и безопасности ФГБОУ ВО «Российский Государственный Университет им. А.Н. Косыгина»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: lyubskaya-og@rguk.ru

Liubskaya Olga Gennadevna

Doctor of Medical Sciences, Professor at Department of Energy-Resource-Efficient Technologies, Industrial Ecology and Safety, Kosygin Russian State University, Russian Federation, Moscow.